

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA

TRABAJO DE GRADUACIÓN

Previo a la obtención del título de

ODONTÓLOGO

TEMA:

**Extracción quirúrgica del tercer molar superior izquierdo
por indicación ortodóntica**

AUTOR:

Edwin Alberto Silva Peláez

TUTOR:

Dr. Juan José Macio

Guayaquil, abril 2011

CERTIFICACIÓN DE TUTORES

En calidad de tutores del trabajo de graduación:

CERTIFICAMOS

Que hemos analizado el trabajo de graduación como requisito previo para optar por el Título de tercer nivel en Odontología.

El trabajo de graduación se refiere a:

“Extracción quirúrgica del tercer molar superior izquierdo por indicación ortodóntica”

Presentado por:

Cédula de Ciudadanía

Silva Peláez Edwin Alberto

0925738858

TUTORES:

Dr. Juan José Macío P.

Académico

Dra. Fátima Mazzini de Ubilla MSc.

Metodológico

Dr. Washington Escudero Doltz
DECANO

Guayaquil, abril 2011

AUTORÍA

Las opiniones, criterios, conceptos y análisis vertidos en el presente trabajo de graduación son de exclusiva responsabilidad del autor.

Edwin A. Silva Peláez

AGRADECIMIENTO

Primero a Dios por permitirme la vida y la capacidad intelectual para dedicarme a los estudios para servir en el sector de la salud pública.

Agradezco a mi Madre quien sin ayuda me apoyo en la realización de mi carrera universitaria. Y también a mi Abuelo que gracias al apoyo moral y ético que apporto en mi formación es quien soy hoy en día, con el propósito del servicio a la comunidad son sencillez, eficacia y honestidad.

Al tutor de mi tesina, Dr. Juan José Macio, gracias al apoyo brindado para culminar este trabajo.

DEDICATORIA

Todo el esfuerzo de mi carrera lo he realizado, gracias al sacrificio de mi madre y al apoyo moral de mi abuelo, quienes enseñándome sus buenas costumbres han ayudado en mi formación personal y les dedico todo mi trabajo con la admiración y respeto que se merecen.

ÍNDICE

Portada	
Certificación de tutores	
Autoría	
Agradecimiento	
Dedicatoria	
Índice	
Introducción	1
Objetivo general.....	2
Objetivos específicos	3
CAPÍTULO 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	4
1.1. Articulación alveolo dentaria	4
1.1.1. Encía	4
1.1.2. Alvéolo	5
1.1.3. Diente.....	5
1.1.4. Periodonto.....	6
1.2. Terceros molares superiores.	8
1.2.1. Retención de terceros molares. Clasificación.....	9
CAPÍTULO 2 EXTRACCIÓN QUIRÚRGICA (EXODONCIA).	11
2.1. Indicaciones para realizar una exodoncia.....	12
2.1.1. Dientes afectados por enfermedad periodontal.....	12
2.1.2. Dientes temporales.	12
2.1.3. Dientes sanos con maloclusión.....	13
2.1.4. Dientes en relación con trauma por oclusión.....	13
2.1.5. Dientes con procesos infecciosos.	13

2.1.6.	Consideraciones estéticas.....	14
2.1.7.	Consideraciones protésicas.	14
2.1.8.	Estado patológico en el hueso circunvecino.....	15
2.1.9.	Dientes afectados por fracturas.....	15
2.1.10.	Primero o segundos molares cariados para evitar la retención de terceros molares.....	15
2.2.	Contraindicaciones para realizar una exodoncia.	16
2.2.1.	Contraindicaciones locales.....	16
2.2.2.	Contraindicaciones sistémicas.	16
2.3.	Examen clínico y radiológico. Determinar si se debe o no realizar la exodoncia.....	17
2.3.1.	Historia clínica.....	18
2.3.2.	Examen clínico.....	18
2.3.3.	Examen radiológico.....	19
2.4.	Instrumental. Técnicas de instrumentación.....	19
2.4.1.	Instrumentos de cirugía bucal.	19
2.4.1.1.	Separador de Farabeuf.....	20
2.4.1.2.	Bisturí.....	20
2.4.1.3.	Tambor de gasa.....	20
2.4.1.4.	Periostótomo o sindesmótomo.....	20
2.4.1.5.	Instrumental rotatorio. Fresas dentales quirúrgicas.	20
2.4.1.6.	Elevadores.....	21
2.4.1.7.	Fórceps.....	21
2.4.1.8.	Curetas.....	21
2.4.1.9.	Pinza gubia.	21
2.4.1.10.	Limas de hueso.	21

2.4.1.11. Pinzas mosquitos.....	22
2.4.1.12. Pinzas de disección (con o sin dientes).....	22
2.4.1.13. Porta agujas, tijeras e hilo de suturas.....	22
2.4.2. Técnicas de instrumentación.....	22
2.4.2.1. Mecánica de la palanca.	23
* Punto de apoyo	24
- Hueso maxilar como punto de apoyo.....	24
- Dientes vecinos como punto de apoyo.	25
* Potencia	26
* Resistencia.....	26
* Elevadores, palancas de primer género.....	26
* Elevadores, palancas de segundo género.	27
2.5. Después de la exodoncia.....	27
2.5.1. Complicaciones infecciosas	27
2.5.2. Antibióticos sistémicos	28
2.5.3. Antibióticos tópicos.....	29
CAPÍTULO 3 DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO.....	31
3.1. Fase preoperatoria.....	31
3.1.1. Historia clínica.....	31
3.2. Fase operatoria.....	31
3.3. Fase post-operatoria.....	32
Conclusiones	34
Recomendaciones	35
Bibliografía.....	36
Anexos.....	37

INTRODUCCIÓN

La dentición humana definitiva tiene un total de 32 piezas dentarias, de las cuales se agrupan en 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Estos últimos se encuentran distribuidos en 6 unidades para la arcada del maxilar superior y 6 para la arcada del inferior.

Para su estudio se ha propuesto dividir a cada maxilar por la línea media o sagital del cuerpo, dando origen a dos hemiarquadas superiores y dos inferiores; que poseen tres ejemplares de molares cada uno.

Este trabajo se desarrolla en torno al tercer molar también llamado cordal o último molar, que por la edad en la que suele erupcionar se lo denomina molar del juicio ya que cronológicamente podría implicar el criterio formado y el inicio de la responsabilidad legal del individuo.

El propósito de este trabajo es plantear técnicas y experiencias adquiridas durante el desarrollo de un caso clínico en que se realizó la extracción del tercer molar superior izquierdo cuya nomenclatura en el sistema dígito dos corresponde a la pieza # 28 por indicación en Ortodoncia.

El tercer molar es la pieza dentaria que con mayor frecuencia, por ausencia de espacio en la longitud de arco, se retiene. Los inferiores con mayor prevalencia que los superiores. Los caninos son quienes le siguen en incidencia de retención, luego los incisivos centrales y por último los premolares.

Las retenciones o inclusiones óseas impiden la erupción normal y completa de la pieza dentaria y esto produce alteraciones en la oclusión y por consecuente trastornos funcionales de la articulación temporomandibular.

OBJETIVO GENERAL

Describir los procedimientos quirúrgicos y los conocimientos adquiridos durante mi carrera universitaria para la aplicación de ellos mediante la experiencia en los casos clínicos realizados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar y plantear las técnicas estudiadas y aplicadas en el caso clínico mediante el correcto examen clínico y estudio radiográfico.

Definir las indicaciones y contraindicaciones de los procedimientos quirúrgicos de terceros molares por indicación ortodóntica.

Aplicar las propuestas de técnicas, experiencias y recomendaciones para llevar a cabo la extracción del tercer molar superior.

TEMA: Extracción quirúrgica del tercer molar superior izquierdo por indicación ortodóntica

CAPÍTULO 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.1. Articulación alveolo dentaria

La articulación alveolo dentaria está formada por diversos elementos: encía, hueso, diente y periodonto. La extracción dentaria es una maniobra cuyo fin es separar estos elementos. Para luxar y extraer el diente es importante distender y ampliar el alveolo. El periodonto se secciona en toda su longitud. Es a expensas de la elasticidad del hueso alveolar que el diente puede abandonar el alvéolo, dirigido por el instrumento apropiado.

Se van a considerar los cuatro elementos de la articulación alveolo dentaria y relacionándolos con el acto quirúrgico.

1.1.1. Encía

La encía es una combinación de tejidos epiteliales y conjuntivos que forman la mucosa masticatoria alrededor del diente. La encía recubre las apófisis alveolares de los maxilares y rodea el cuello de los dientes, dejando descubierta la corona clínica de los dientes. La encía se divide topográficamente en encía libre o marginal que es la que rodea los dientes en forma de collar, tiene forma festoneada, se delimita por el "surco marginal". La encía adherida es la continuación de la marginal, recubre el

periostio del hueso maxilar, es fija y laxa. La encía interdental es la que se encuentra en el espacio interproximal y está apical al área del contacto dental.

1.1.2. Alvéolo

Los alvéolos tienen forma de uno, dos o tres conos, según estén ocupados por dientes de una, dos o tres raíces. El alvéolo varía de forma y está adaptado a las distintas modalidades, desviaciones y patología de las raíces dentarias. El alvéolo óseo, a expensas del cual se practica la extracción dentaria, está constituido por tejido óseo, que varía en su disposición y arquitectura, para los distintos dientes y de acuerdo con la edad de los pacientes. De gran elasticidad en el joven, lo que permite su distensión sin fracturar sus paredes.

Sufre proporcionalmente a mayor edad, una mayor mineralización del hueso con pérdida de elasticidad que dificulta los movimientos que se imprimen para extraerlo y comprometen por lo tanto la integridad del mismo alvéolo o del diente. Los alvéolos del maxilar inferior son más compactos que los del superior, porque aquellos poseen una cortical externa más gruesa y con menos tejido esponjoso que los segundos.

1.1.3. Diente

La porción radicular constituida por cemento, es su cara externa la que forma parte de la articulación alveolo dentaria.

El cemento es un tejido mesenquimatoso calcificado que constituye la cubierta exterior de la raíz. Se puede encontrar

dos tipos de cemento; cemento acelular (primario) y cemento celular (secundario).

En el diente encontramos la línea amelocementaria que es la unión entre el esmalte y el cemento. Puede haber tres clases de relación que incluyen al cemento en la unión amelocementaria y son: Espacio entre el esmalte y el cemento con la dentina, relación borde a borde del esmalte y el cemento y el cemento que traspasa el esmalte.

La disposición cuantitativa y cualitativa del cemento origina las distintas modalidades que pueden encontrarse en este tejido, de las cuales dependen en parte las modificaciones de la porción radicular que constituyen en muchas ocasiones trabas para la exodoncia (cementosis).

1.1.4. Periodonto

El periodonto o el ligamento periodontal que es un tejido conjuntivo interpuesto entre las raíces de los dientes y la pared interior del agujero alveolar. Este continúa con el tejido conectivo de la encía y se comunica con los espacios medulares a través de los conductos vasculares del hueso.

El ligamento periodontal vincula los dientes al hueso alveolar propio, dando apoyo, protección y un aporte sensitivo al sistema masticatorio.

Las fibras del periodonto mantienen suspendido al diente en el alvéolo. Su modo de acción puede representarse de manera que, cuando tenga lugar una presión sobre el diente, todas las fibras o una parte de ellas se ven sometidas a tensión; como resultado de ello, la presión ejercida sobre el diente se transforma en una tracción aplicada al hueso alveolar, pero que

actúa también naturalmente en forma de tracción sobre el cemento dentario.

Las fibras periodontales se pueden clasificar así desde la porción cervical al ápice:

- **Fibras gingivales.-** Son aquellas cuya inserción inferior se realiza a nivel del cuello del diente.
- **Fibras crestodentales.-** Parten de la cresta alveolar y van a insertarse en el cemento, por debajo de la inserción de las fibras gingivales.
- **Fibras alveolodentales horizontales.-** Se dirigen horizontalmente desde la pared alveolar al cemento dentario. No ocupan más que una pequeña porción del periodonto.
- **Fibras alveolodentales oblicuas.-** Es el grupo más amplio en el ligamento periodontal, estas fibras se extienden oblicuamente hacia el ápice radicular, desde el alveolo al cemento, ocupando la mayor parte del periodonto. Sirven para transformar las presiones que recibe el diente en tracciones sobre el alvéolo, lo cual resulta muy beneficioso para la inserción, ya que el hueso resiste siempre mucho mejor las tracciones que las presiones.
- **Fibras apicales.-** Abiertas en abanico, se irradian desde la vecindad del ápice a la pared alveolar.

En el periodonto también encontramos elementos celulares, vasos sanguíneos y nervios.

- **Elementos celulares.-** Consisten en fibroblastos, cementoblastos, osteoblastos, osteoclastos, y los restos epiteliales de Malassez.
- **Nervios.-** Tienen su origen en los nervios del hueso y la encía.

- **Vasos sanguíneos.-** El periodonto está ricamente vascularizado, sus vasos provienen y desembocan en los vasos de las paredes alveolares y de la encía.

La ruptura de estos vasos en las maniobras de la exodoncia, llena el alveolo de sangre, lo cual provee los elementos naturales necesarios para la cicatrización de la herida.

1.2. Terceros molares superiores.

Lo que prevalece en este diente es la anomalía de las formas radiculares, con gran frecuencia se presentan dilaceradas, desviadas de su eje, presentan tres y hasta cuatro raíces y con las formas más caprichosas. Es importante hacer un detallado estudio radiográfico en dos o tres incidencias. No solo hay que estudiar el diente mismo, sino también el hueso circundante, porque es fácil que se fracture la tuberosidad y también considerar la cercanía al seno maxilar.

La anatomía radicular del tercer molar es por completo impredecible, puede tener entre una y cuatro raíces, y entre uno y seis conductos que pueden tener forma de C. Puede estar significativamente inclinado en sentido distal y/o vestibular lo que crea un problema aún mayor para el acceso comparado con el segundo molar.

Para la extracción de este diente puede emplearse la misma pinza indicada para el primer y segundo molar. Muchas veces es difícil tomarlo con la pinza por su inclinación distal y por el desplazamiento anterior de la apófisis coronoides al tener la boca abierta. Como regla, los dientes con inclinación vestibular se pueden extraer con facilidad. Los que se encuentran en posición distal pueden fracturarse y es difícil retirar las raíces

cortas y finas de este diente. Si se considera que este diente no cede con facilidad a la tracción hacia fuera y hacia abajo, es mejor desistir de la técnica de la pinza y emplear un elevador. Este se inserta en mesial del tercer molar a nivel del tabique alveolar. Con esta técnica el diente se inclina hacia atrás y se eleva fuera del alveolo a lo largo del eje de la curvatura apical, de modo que después se procede a extraerlo con facilidad con el fórceps siguiendo la línea de menor resistencia.

1.2.1. Retención de terceros molares. Clasificación.

Existen varias clasificaciones para los terceros molares que en general siguen los siguientes criterios: *(Revisar Anexo No. 8)*

- Posición del Tercer Molar con relación al segundo molar
- Características del espacio retromolar
- Angulo del eje longitudinal del diente
- Cantidad de tejido óseo, o mucoso que cubre el diente retenido.
- Relación del Tercer Molar con la rama mandibular (Específico para terceros molares inferiores).

Winter clasifica los terceros molares con relación a su posición con respecto al eje longitudinal del segundo molar:

- Vertical.
- Meso angulado.
- Disto angulado.
- Horizontal.
- En vestíbulo versión.

- En linguo versión.
- Invertido.

Pell y Gregory, considera los siguientes parámetros, para clasificar los terceros molares inferiores retenidos:

- **Relación del tercer molar con la rama ascendente mandibular.**

Específico para terceros molares inferiores.

- **Profundidad relativa del tercer molar:**

POSICIÓN A.- La parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por encima del plano de la superficie oclusal del segundo molar.

POSICIÓN B.- La parte más alta del tercer molar está entre la línea oclusal y la línea cervical del segundo molar.

POSICIÓN C.- La parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por debajo del plano de la línea cervical del segundo molar.

- **Posición del tercer molar inferior en relación al eje axial del segundo molar.**

Igual a la antes mencionada clasificación de Winter.

CAPÍTULO 2 EXTRACCIÓN QUIRÚRGICA (EXODONCIA).

La pérdida de un diente es lamentable tanto desde el punto de vista estético como funcional ya que son componentes importantes en la digestión y asimilación óptima de los alimentos, pero esto no obsta para que muchas veces haya que extraer dientes temporales o permanentes.

Hay ocasiones en los que se extraen dientes sanos para mejorar la masticación y prevenir la maloclusión, pero en la mayoría de los casos se extraen por estar afectados y atentan contra la salud por ser focos infecciosos.

Dientes en los que hay una gran destrucción coronaria imposible de restaurar

En estos casos, casi siempre la caries dental es la causante de la lesión, existiendo patología pulpar evidente que no es posible tratar endodónticamente; o por el contrario ya han dado origen a infecciones odontógenas que se han difundido y han involucrado otras regiones limítrofes (periodontitis, celulitis, etc.)

La realización de una técnica quirúrgica determinada requiere un profundo conocimiento de la anatomía y fisiología regional, además del desarrollo de habilidades y destrezas que da la práctica, la supervisión y la dedicación.

En el caso específico del procedimiento quirúrgico para la exodoncia del tercer molar superior, el acceso, las maniobras instrumentales y especialmente la visualización del campo operatorio se dificultan para el operador en la mayoría de los casos. Más aún para el ayudante y los observadores.

El tercer molar superior está localizado cerca de la tuberosidad del maxilar y sus raíces pueden encontrarse muy próximas al seno maxilar; se relaciona con estructuras anatómicas importantes como el nervio alveolar

superior, la fosa infratemporal y la fosa pterigopalatina ;y está cubierto por una cortical vestibular delgada. (*Revisar Anexo No. 9*)

2.1. Indicaciones para realizar una exodoncia.

Se recomienda realizar exodoncia en los siguientes casos detallados que se presentan con mucha frecuencia.

2.1.1. Dientes afectados por enfermedad periodontal.

Cuando los dientes se tornan móviles por pérdida de estructuras de soporte. Cuando esta pérdida es notable, no es posible la conservación del diente mediante técnicas específicas y hay que recurrir a la exodoncia.

2.1.2. Dientes temporales.

Hay que tener presente la cronología de la erupción dentaria y sus márgenes para saber interpretar correctamente el periodo normal de recambio; lo habitual es que debajo del diente deciduo se encuentre el permanente, el cual producirá la rizólisis de aquél y su sustitución. Cuando los temporales persisten y los permanentes están listos y en posición para erupcionar y cuando hay una temprana reabsorción radicular está indicada la exodoncia. Hay que tener en cuenta que puede existir agenesia de los permanentes, lo que tendremos que comprobar radiográficamente.

2.1.3. Dientes sanos con maloclusión.

En tratamientos ortodónticos como en rehabilitación protésica, es necesario, en ocasiones, recurrir a la exodoncia con el objeto de conseguir una oclusión correcta. Es muy común la exodoncia de los primeros premolares superiores y de los terceros molares en tratamientos ortodónticos con el fin de conseguir espacio, o la exodoncia de dientes inclinados o extraídos en tratamientos protésicos para evitar el correcto diseño y la estabilidad de una prótesis.

2.1.4. Dientes en relación con trauma por oclusión.

En ocasiones los dientes causan erosiones en los tejidos blandos adyacentes; ejemplo de ello puede ser el tercer molar superior que al erupcionar hacia vestibular es causa frecuente de tales traumatismos los cuales a su vez pueden dar origen a hiperplasias y posibles neoplasias, de ahí que este indicada la exodoncia. Otra circunstancia es cuando un diente está relacionado con un foco de fractura; hay opiniones contrapuestas acerca de los pasos a seguir ante uno de estos dientes, que generalmente se ha movilizado y que incluso puede ser un obstáculo para una correcta reducción de la fractura.

2.1.5. Dientes con procesos infecciosos.

Determinados procesos infecciosos crónicos pueden ser susceptibles de desencadenar, mantener o agravar diversos

estados patológicos (cardiovasculares, pleuropulmonares, renales, reumáticos, oculares, etc.). Por otra parte no siempre es fácil establecer la relación de causalidad entre el proceso infeccioso dental y la patología, por lo que habrá que ser muy cuidadoso a la hora de plantear las posibles exodoncias. Los focos sépticos deben removerse con cuidado para evitar exacerbaciones o infecciones secundarias por estreptococos. Está también indicada la administración preventiva de antibióticos.

2.1.6. Consideraciones estéticas.

A veces trascienden los factores puramente funcionales. En ocasiones los dientes en mala posición en pacientes que no deseen tratamiento ortodóntico se extraen por razones estéticas. A veces se plantea una situación similar cuando existe una maloclusión de clase II ortodónticamente incorregible.

2.1.7. Consideraciones protésicas.

Puede ser necesario realizar exodoncias para el diseño o la estabilidad de la prótesis. En los casos en que hay edentulismo parcial a veces se los extrae para poder construir una prótesis total más satisfactoria desde el punto de vista estético.

2.1.8. Estado patológico en el hueso circunvecino.

Esta patología puede comprometer el hueso adyacente o el tratamiento del estado patológico puede requerir la exodoncia. Son ejemplos los quistes, osteomielitis, tumores y necrosis ósea.

2.1.9. Dientes afectados por fracturas.

En ocasiones las exodoncias están indicadas cuando los dientes afectados están en la línea de una fractura en el maxilar.

Tiene pocas contraindicaciones, pero en algunos casos se debe tener en cuenta ciertos trastornos locales o sistémicos. Se puede mantener confortable al paciente con analgésicos y antibióticos, si están indicados, o realizando terapia pulpar temporal.

2.1.10. Primero o segundos molares cariados para evitar la retención de terceros molares.

La exodoncia de primeros o segundos molares en el momento oportuno puede prevenir en algunos casos la retención de terceros molares, pero es probable que entonces haya que tomar medidas ortodónticas activas para cerrar el espacio y corregir la maloclusión.

2.2. Contraindicaciones para realizar una exodoncia.

2.2.1. Contraindicaciones locales.

- **Lesiones gingivales agudas.**

Gingivitis ulcero – necrotizante aguda y gingivo estomatitis herpética, ya que su distribución es extensa y porque suelen producir una reacción sistémica importante y debilitan mas al paciente.

- **Dientes en áreas irradiadas.**

Puede sobrevenir osteorradionecrosis. Si hay que realizar exodoncias, en circunstancias ideales se debe esperar por lo menos un año para que la circulación sanguínea del hueso se recupere al máximo. En caso de que no se pueda esperar, la exodoncia debe ser lo menos traumática posible, posteriormente el alvéolo se cubre con la mucosa y se deben administrar antibióticos antes y después de la operación.

- **Infección odontogénica.**

No es una contraindicación absoluta desde la aparición de la antibioticoterapia. En casos de trismus severo es mejor esperar a que el paciente abra normalmente la boca. No debe olvidarse que la causa de la infección es el diente, por lo que el cuadro infeccioso mejora si es posible proceder a su extracción.

2.2.2. Contraindicaciones sistémicas.

- Enfermedades cardiacas.
- Antecedentes de fiebre reumática.

- Terapia anticoagulante.
- Discrasias sanguíneas.
- Enfermedades metabólicas descompensadas como diabetes, insuficiencia suprarrenal, insuficiencia renal.
- Terapia a base de corticoesteroides.
- Hipertensión arterial no controlada.
- Embarazo (Primero y último trimestre).

El embarazo, excepción hecha de ciertos casos particulares, no es una contraindicación de la extracción dentaria. Por regla general se sostiene que, cuanto más adelantada está la gestación, menos inconvenientes sufre la madre; por otra parte estos inconvenientes están más en relación con la afectación psicológica que con el acto operatorio.

Sin embargo haciendo una buena preparación y tomando precauciones especiales se pueden realizar los procedimientos quirúrgicos cuando las probables consecuencias de no hacer el tratamiento son más riesgosas para el paciente que la intervención misma. Es importante antes de realizar el procedimiento de urgencias, realizar una interconsulta con el médico tratante.

2.3. Examen clínico y radiológico. Determinar si se debe o no realizar la exodoncia.

El examen previo del paciente es fundamental para poder realizar las exodoncias correctamente. A través de la historia

clínica se podrán obtener los datos necesarios para la intervención.

2.3.1. Historia clínica

Mediante una breve anamnesis del paciente podremos estar informados de:

- Su estado actual.
- Si sigue algún tratamiento.
- Las enfermedades que ha padecido.
- Intervenciones previas, insistiendo en la dificultad o no de exodoncia anteriores que le hayan realizado.
- Si tiene antecedentes alérgicos a fármacos.
- Su estado de ansiedad y antecedentes sincopales.
- Diátesis hemorrágica.

2.3.2. Examen clínico

- Grado de movilidad del diente que se va a extraer.
- Morfología de la corona y su estado.
- Grosor de la cortical ósea.
- Estado de los dientes vecinos y su relación con el diente que se va a extraer.
- Estado de la mucosa oral.

2.3.3. Examen radiológico.

Siempre aconsejable en todo tipo de exodoncia, nos permite conocer aspectos de la anatomía del diente y del hueso peridentario, que, de otro modo, permanecerán ignorados y que, conociéndose, permitirán la aplicación de una técnica quirúrgica idónea para su resolución:

- Estado de la corona.
- Morfología de la raíz.
- Estado de la región periapical.
- Anatomía del periodonto.
- Sus relaciones con regiones vecinas (senos paranasales, conducto dentario, etc.)
- Sus relaciones con los dientes vecinos y su estado.
- Anatomía del hueso alveolar.

2.4. Instrumental. Técnicas de instrumentación.

Antes de comenzar el procedimiento quirúrgico es importante tener conocimiento sobre la forma correcta de tomar los instrumentos y los pasos de la exodoncia.

2.4.1. Instrumentos de cirugía bucal.

Cuando se va a realizar una técnica quirúrgica intrabucal debe además de preparar una jeringa de anestesia, debe disponer de

una bandeja que contenga todo el instrumental quirúrgico que se vaya a necesitar: *(Revisar Anexo No. 10)*

2.4.1.1. Separador de Farabeuf.

Para retirar la mejilla, labio o el colgajo mucoperióstico. Se permite la visualización del campo quirúrgico.

2.4.1.2. Bisturí.

Con hoja del N° 15, (11, 12): para realizar la incisión de los tejidos blandos.

2.4.1.3. Tambor de gasa.

Para almacenar gasa y esterilizarla

2.4.1.4. Periostótomo o Sindesmótomo.

Instrumento para la sección y desprendimiento del periostio, obteniéndose el colgajo mucoperióstico.

2.4.1.5. Instrumental rotatorio. Fresas dentales quirúrgicas.

Se acoplan a la pieza de mano. Se usan para actuar sobre los tejidos duros (osteotomía u odontosecciones).

2.4.1.6. Elevadores.

Instrumentos empleados para extraer raíces dentales o dientes completos. Se usan a modo de palanca.

2.4.1.7. Fórceps.

Pinzas que se usan para efectuar extracciones dentales simples. Constan de dos partes: una constituida por las palas (permiten sujetar la corona del diente) y la otra los brazos de la pinza (permiten al odontólogo sujetar con la mano el instrumento).

2.4.1.8. Curetas.

Instrumentos acodados que se usan para legar alvéolos o zonas óseas con tejido inflamatorio.

2.4.1.9. Pinza gubia.

Sirve para la eliminación de esquirlas o crestas.

2.4.1.10. Limas de hueso.

Son instrumentos cuya parte activa es una lima que se usa para regularizar bordes de crestas que no han quedado uniformes después de las exodoncias.

2.4.1.11. Pinzas mosquitos

Sirven para sujetar algún vaso sangrante, tejido inflamatorio y raíces dentales.

2.4.1.12. Pinzas de disección (con o sin dientes).

Sirven para prender el colgajo a la hora de suturar, el odontólogo lo sujeta con una mano y con la otra, gracias a la porta agujas pasa la aguja a través del colgajo.

2.4.1.13. Porta agujas, tijeras e hilo de suturas.

Son un conjunto de pinzas y tijeras que facilitan el manejo de la aguja y el hilo para suturar.

2.4.2. Técnicas de instrumentación.

El método quirúrgico cerrado es aquel que puede llevarse a cabo con la técnica clásica de fórceps y elevadores. El éxito de la técnica depende de la expansión del proceso alveolar, la ruptura del ligamento periodontal y la separación de la inserción epitelial.

Hay varios factores que contribuyen decisivamente en la mejora del trabajo:

- Correcta preparación y colocación de las bandejas de trabajo.
- Adecuado mantenimiento del equipo.

- Técnica de trabajo de cuatro manos.

El instrumental se debe colocar en la bandeja de modo que la pieza que vaya a ser entregada en último lugar debe estar en el lado opuesto al que se está trabajando. Hay varias formas de entregar el instrumental:

El instrumental de mano nunca debe entregarse por encima de la cara del paciente, para evitar accidentes y situaciones de ansiedad.

Los instrumentos que deben montarse para ser manejados se entregan en condiciones aptas de uso inmediato.

El auxiliar hace la entrega con su mano derecha y recoge con la izquierda.

El método de instrumentación puede variar, si en lugar de limitarse a entregar un instrumento, se va a realizar una transferencia de instrumental entre el auxiliar y el odontólogo.

Cualquier procedimiento en cirugía oral y especialmente en exodoncia exige el empleo de una fuerza controlada.

2.4.2.1. Mecánica de la palanca.

La palanca, elevadores en nuestra especialidad; actúa según principios físicos que se explicaran brevemente:

PALANCA: Máquina simple que consiste esencialmente en una barra, que se apoya sobre un punto fijo, destinada a mover un cuerpo que se coloca sobre ella.

El punto fijo se denomina PUNTO DE APOYO.

POTENCIA: Fuerza que se ejerce en un extremo de la barra. Ejercida por el odontólogo.

RESISTENCIA: Fuerza que se opone a la potencia. En nuestro caso corresponde al parodonto que soporta al diente.

Según la posición de los tres elementos señalados, la palanca se denomina de primero, segundo y tercer género.

En odontología se utilizan las palancas de primer y segundo género. (*Revisar Anexo No. 11*)

Palanca de primer género

La potencia se coloca en un extremo de la máquina y la resistencia en el extremo opuesto; el punto de apoyo se ubica entre estos dos.

Palanca de segundo género

Es aquella que posee la potencia y el punto de apoyo en sus extremos y la resistencia está ubicada entre ambos.

- **Punto de apoyo**

El punto de apoyo para la mecánica de la palanca está dado por el hueso alveolar o por un diente vecino al diente a extraer.

- Hueso maxilar como punto de apoyo.

El hueso maxilar es punto útil como apoyo para el elevador. El borde alveolar, cuando es fuerte y resistente, permite el apoyo de instrumentos para movilizar un diente retenido en implantación normal o en raíces

dentarias. Generalmente el apoyo se busca en el ángulo mesiobucal del diente a extraer, pero cuando algunas condiciones así lo exijan, el elevador puede tener aplicación lingual, mesial, distal o bucal.

La eficacia del punto de apoyo exige que esté desprovisto de tejidos blandos, las cuales, o le impiden actuar, o son traumatizados en el acto operatorio. Por lo tanto el tejido debe ser separado en maniobras como la sindesmotomía. En la extracción de dientes, la palanca es altamente eficaz, con el objeto de multiplicar la fuerza útil. El punto de apoyo se busca en el hueso vecino, actuando el elevador como palanca de primero o segundo género.

- Dientes vecinos como punto de apoyo.

Los dientes vecinos, constituyen puntos de apoyo útiles. El uso de un diente vecino exige, en este órgano, algunas condiciones para que resulte eficaz a este propósito. La corona debe mantener su integridad anatómica y no deberá estar disminuido el papel de punto de apoyo por la disminución de la resistencia física, en el caso de tener prótesis, coronas u obturaciones proximales.

La raíz debe ser arquitectónicamente fuerte y bien implantada. Los dientes unirradiculares o los multirradiculares con raíces cónicas o fusionadas, pueden luxarse al ser usadas como punto de apoyo.

- **Potencia**

La potencia que es la fuerza ejercida sobre el extremo distal de la palanca, sirve para vencer la resistencia. La fuerza destinada para movilizar un diente, varía de acuerdo a múltiples circunstancias, tales como la proximidad del punto de apoyo a la resistencia y la longitud del brazo de palanca.

- **Resistencia**

El diente implantado (corona y raíz) y el hueso que cubre y rodea a la raíz del diente, se pueden considerar, en el caso quirúrgico, como la resistencia. Son determinantes de la resistencia la disposición radicular del diente, la cantidad de hueso que cubre y rodea al diente, su calidad (la distinta disposición de las trabéculas óseas, la mayor o menor calcificación) y la edad del paciente.

La resistencia puede ser disminuida en sus valores por la eliminación del hueso o por el fraccionamiento de la pieza a extraerse.

- **Elevadores, palancas de primer género.**

El elevador puede ser aplicado como palanca de primer género cuando se ubica su punto de apoyo (el hueso alveolar) entre la potencia (fuerza aplicada por el operador) y la resistencia (el diente). Introducido el elevador según las técnicas de rigor, su parte activa se aplica sobre una de las caras del diente a extraer (la cara mesial) en tanto que el

instrumento se apoya sobre el hueso vecino; se ejerce la potencia necesaria y el diente o raíz son desplazados en sentido inverso a la fuerza ejercida.

- **Elevadores, palancas de segundo género.**

La punta del instrumento se introduce en el espacio interdentario; sobre la cresta del hueso mesial, logrando el punto de apoyo. La potencia, en el otro extremo del instrumento, moviliza el diente, en el sentido de la fuerza ejercida.

2.5. Después de la exodoncia

2.5.1. Complicaciones infecciosas

Una de las metas principales del Cirujano al realizar cualquier procedimiento quirúrgico es prevenir la infección post-operatoria luego de la cirugía. Para lograrlo, es necesaria la profilaxis antibiótica en algunos procedimientos. Muchos de estos pueden caer en las categorías de Cirugías Limpias/Contaminadas o Contaminadas. La incidencia de las infecciones post-operatorias en una cirugía limpia está más relacionada con la técnica del operador que del uso de profilaxis antibiótica.

La Cirugía de Terceros Molares Incluidos claramente cae en la categoría de Cirugía Limpia/Contaminada. Sin embargo, se desconoce la incidencia exacta de la infección post-operatoria. Estudios han demostrado que la infección post-operatoria corresponde a un evento poco común luego de este tipo de

cirugías. Esto quiere decir que es poco usual observar dolor, edema y producción de pus que requiera de incisión y drenaje o antibioterapia. La incidencia de dichas infecciones es, probablemente, menor al 2% para la mayoría de las cirugías.

Esta cirugía corresponde al procedimiento quirúrgico más frecuente dentro de los procedimientos realizados en Cirugía Maxilofacial y corresponde a una cirugía estándar. Aún así, ha producido mucha controversia durante las últimas tres décadas, especialmente sobre la necesidad profiláctica de extraer dichas piezas dentarias, como también de realizar o no profilaxis antibiótica, lo que hace que su prescripción sea controversial.

El porcentaje de infección luego de la exodoncia de los terceros molares es mayor que en una exodoncia de rutina pero, como se mencionó anteriormente, ésta es muy baja.

Un problema más común es la Alveolitis Seca. Esta falla en la reparación de la herida es mayormente causada por la combinación de saliva y bacterias anaeróbicas.

2.5.2. Antibióticos sistémicos

Reiteradamente la literatura ha confundido la palabra Profilaxis. Hay que tomar en consideración que Profilaxis es todo aquel procedimiento que se efectúa antes y no después del acto quirúrgico. Toda acción posterior, ya es considerada como tratamiento.

Partiendo de esta base, la Profilaxis Antibiótica (independiente del antibiótico a utilizar como veremos más adelante) debe realizarse antes de la cirugía y con un tiempo adecuado de administración y evitar así la invasión bacteriana.

Es común el uso de antibióticos en cirugía de terceros molares como tratamiento contra la posibilidad de infección causada por microorganismos orales. La vía sistémica sigue siendo la forma más común de administración, aún cuando el uso de enjuagatorios antisépticos como Clorhexidin al 0,2% previo a la cirugía y el uso de antibióticos en el alveolo inmediatamente después de la exodoncia ha demostrado ser efectivos en la prevención de la infección post-operatoria.

2.5.3. Antibióticos tópicos

Junto con investigaciones realizadas sobre la administración de antibióticos sistémicos, se han realizado numerosos estudios sobre la aplicación tópica del antibiótico inmediatamente después de la cirugía. Aún cuando este tipo de tratamiento no es realizado previo a la cirugía, su tiempo de exposición y de administración es menor que los que se han propuesto en situaciones post-operatorias.

La aplicación tópica de antibióticos, como también de sustancias antisépticas como Clorhexidin al 0,2%, han sido utilizadas por su mayor concentración en la zona de la exodoncia, evitando así la presencia de infecciones post-operatorias y de alveolitis.

Los antimicrobianos aplicados tanto sistémica como tópicamente han demostrado una reducción en la incidencia de las alveolitis secas.

El antibiótico de preferencia es Amoxicilina, con una dosis de 2g 1 hora antes de la cirugía. En casos de hipersensibilidad, se puede administrar Clindamicina que ha demostrado un efecto deseable contra las complicaciones post-operatorias.

En casos de cirugías de terceros molares no complicados, se recomienda sólo el uso de Antiinflamatorios No Esteroidales, junto con enjuagues de Clorhexidin al 0,2% antes y después de la cirugía.

CAPÍTULO 3 DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

3.1. Fase preoperatoria

3.1.1. Historia clínica (*Revisar anexo No. 1*)

3.2. Fase operatoria

Extracción quirúrgica del tercer molar superior izquierdo por indicación ortodóntica.

ASEPSIA.- Se realizó al paciente una limpieza con una gasa humedecida con solución de yodo povidona alrededor de la boca, desde el área del subtabique hasta el mentón sin tocar los labios.

Luego se colocó el campo quirúrgico y se le proporcionó al paciente un enjuagatorio con Clorhexidin al 2% como método antimicrobiano tópico profiláctico.

ANESTESIA.- Antes de la punción anestésica se aplicó gel tópico anestésico de procaína, luego se procedió con la inyección de un tubo 1.8cc de lidocaína con epinefrina al 2 % mediante la técnica infiltrativa donde anestesié los nervios dentarios posteriores y el palatino posterior.

INCISIÓN.- Se hizo una incisión lineal respetando la papila, a más de 1mm del margen gingival libre, hasta la unión del surco gingival.

LEVANTAMIENTO DE COLGAJO.- Después de la incisión se procede al desbridamiento con el sindesmótomo para separar el colgajo mucoperióstico desde la papila del tercer molar superior izquierdo al primer molar del mismo lado.

OSTEOTOMÍA.- No se realizó.

EXTRACCIÓN PROPIAMENTE DICHA.- Se aplica las técnicas con elevadores de Winter. Con elevador recto se procedió a aplicar la mecánica de palanca usando como punto de apoyo el hueso maxilar y la cara distal del primer molar superior izquierdo.

Se utilizó el fórceps No. 150 universal superior, se realizó movimientos lentos pero amplios hacia la tabla ósea externa y aplicando ligera rotación para provocar el desprendimiento de las fibras periodontales que sujetan la pieza al alveolo.

Por último se procede a la tracción y por consecuente la avulsión dentaria, observando que no se haya fracturado las raíces pieza.

TRATAMIENTO DE LA CAVIDAD.- Con una cureta quirúrgica, se eliminaron todo los restos de tejido y se indujo al sangrado para la formación de un coágulo, previniendo así alguna infección y posibles hemorragias.

Se irrigó con suero fisiológico y rifamicina para retirar las esquirlas óseas, luego de limaron los bordes óseos.

Sutura.- Se utilizó hilo de seda negra 3/0 se suturó con puntos individuales.

3.3. Fase post-operatoria

3.3.1. Receta

- Nimesulide. 10 comprimidos de 100mg. Tomar 1 cada 12 horas.
- Amoxicilina. 15 cápsulas de 500mg. Tomar 1 cada 8 horas.

3.3.2. Recomendaciones para el paciente

- Guardar reposo.
- No exponerse al sol ni al calor porque pueden favorecer la inflamación.
- Ingerir alimentos de dieta blanda.
- Aplicación de compresas frías.

CONCLUSIONES

Durante la puesta en práctica de los conocimientos planteados en este trabajo, la realización de los casos clínicos durante el periodo cumplido de vinculación con la comunidad; he aprendido y por tanto concluyo que la cirugía bucodental y la maxilofacial como tales son ramas de la odontología correctiva y restauradora respectivamente.

La cirugía en odontología presenta diversas indicaciones y contraindicaciones de las cuales deben tenerse muy en cuenta para realizar el plan de tratamiento, para lo cual necesitamos completar la historia clínica de nuestro paciente obteniendo todos los datos de afiliación y antecedentes familiares mediante la anamnesis.

Los terceros molares son dientes que se están descontinuoando en la dentición humana debido a la evolución y adaptación al medio que sufre el hombre, esto por el cambio en los hábitos de alimentación y de la facilidad de obtenerlo por lo que con el paso de las épocas y generaciones se produce la ausencia de este diente o la falta de espacio para su erupción lo que causa su retención.

La retención de los terceros molares muy poca veces causas problemas serios como infecciones, sin embargo, casi siempre es causa de apiñamientos dentales, dolores y problemas de oclusión por lo que se aconseja e indica su extracción.

Para la exodoncia se toman en cuenta sus recursos anatómicos circundantes para los debidos cuidados y elegir la técnica más precisa y fácil de realizar.

RECOMENDACIONES

Darle a conocer al paciente de los procedimientos a realizarse, de los cuidados pre y posoperatorios que debe tener y de los medicamentos que se le administrarán.

Realizar la asepsia y esterilización tanto del espacio donde se realizará la cirugía como de los instrumentos y materiales que se utilizarán.

Hacer un correcto examen clínico y estudio radiográfico para poder realizar un buen plan de tratamiento con las precauciones que el caso amerite.

Aplicar la técnica anestésica indicada para evitar que el paciente tenga sensaciones dolorosas durante la cirugía.

Dosificar correctamente la farmacopea necesaria para llevar un buen desarrollo del post operatorio.

BIBLIOGRAFÍA

- URL: <http://odontocat.com/cirugias1.htm> – World Wide Web – 11h16 - Marzo 22, 2011.
- Castellón M.L. Terceros Molares. Clase Magistral Cirugía II, Universidad Mayor, Santiago
- URL: <http://genamerica.info/html/nimesulide.htm> – World Wide Web – 14h22 – Abril 5, 2011.
- URL: <http://genamerica.info/html/amoxicilina.html> – World Wide Web – 14h38 – Abril 5, 2011.
- URL:
<http://virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005168/lecciones/CAPÍTULO1/Lec1-2-1.html> – World Wide Web – 14h38 – Abril 5, 2011.
- Ríes Centeno, G.A. Cirugía Bucal, Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 1980.
- Gietz, E. Cirugía Oral Menor. Progental, Buenos Aires, 1946.

ANEXOS

ANEXO No. 1

HISTORIA CLÍNICA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
 FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA
 CLINICA DE INTERNADO
 EXODONCIA

Guayaquil, FEBRERO 13 de 20011...

1.- NOMBRE Y APELLIDO : KERLY ALVARADO WCIO
 2.- MOTIVO DE CONSULTA : DOLOR A LA PRESION
 3.- MOLESTIA PRINCIPAL : MOLESTIA AL MASTICAR
 4.- ANTECEDENTES PERSONALES : NO

a) Esta bajo tratamiento médico SI _____ NO X PORQUE _____
 b) Que medicación está tomando : NO
 c) Hepatitis NO j) Sida NO
 d) Hemofilia NO k) Sinusitis NO
 e) Alergias NO l) Diabetes NO
 f) Embarazo NO m) Complicaciones con anestesia NO
 g) Cáncer NO n) Hemorragias NO
 h) Hipertensi NO o) Otros NO
 i) Tuberculosis _____

5.- EXAMEN CLINICO
 A) SIGNOS VITALES
 Pulso 77 x/mn Respiración 15 x/mn F. Arterial 110/70 mmHg Temperatura 37.0°C

B) EXAMEN INTRAORAL N A N A
 a) Mucosa labial / f) Piso de la boca /
 b) Mucosa de carrillo / g) Dientes /
 c) Paladar duro y blando / h) Periodonto /
 d) Orofaringe / i) Oclusión /
 e) Lengua / j) Otros /
 C) EXAMEN EXTRAORAL
 a) Labios / c) Piel /
 b) A.T.M. / d) Cuello /

6.- PIEZA A EXTRAERSE # : 28

7.- INTERPRETACION RADIOGRAFICA : PIEZA CON CORONA QUE PRESENTA ZONAS RADIO LUCIDAS COMPATIBLE CON CARIES SUPERFICIALES, GIROVERSION, RAIZ CONICA FUSIONADA CONDUCTO Y CAMARA PULPAR AMPLIOS

8.- DIAGNOSTICO : APICE Y PERIAPICE CON LIG. PERIODONTAL ENSANCHADO
 => PIEZA PRESENTA MAL POSICION Y CARIES

9.- PLAN DE TRATAMIENTO : EXODONCIA - QUIRURGICA

10.- TECNICA QUIRURGICA : LUXACION, PREHENSION, TRACCION Y AVULSION

11.- FARMACOEPA : ANTIINFLAMATORIO : NITESOLIDE 100mg

12.- RECOMENDACIONES : DIETA BLANDA

EDWIN SILVA
 INTERNO TRATANTE

[Signature]
 JEFE DE GUARDIA

CASO CLÍNICO

CIRUGÍA

**Extracción quirúrgica del tercer molar superior izquierdo
por indicación ortodóntica**

ANEXO No. 2

Paciente – Operador. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

ANEXO No. 3

Radiografía de diagnóstico. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

ANEXO No. 4

Presentación del caso. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

ANEXO No. 5

Durante la cirugía. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

ANEXO No. 6

Post-operatorio con sutura. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

ANEXO No. 7

Pieza extraída. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

ANEXO No. 8

Figura No. 1

FUENTE:

<http://virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005168/lecciones/CAPÍTULO1/Lec1-2-1.html>

ANEXO No. 9

Figura No. 2

FUENTE:

http://virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005168/lecciones/BancoFotosCap1_Big/Big_Cap1img_048.jpg

ANEXO No. 10

Figura No. 3

FUENTE: <http://www.odontocat.com/cirugias1.htm>

ANEXO No. 11

Figura No. 4

Mecánica de la palanca. Principio físico.

FUENTE:

<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005168/lecciones/CAPÍTULO7/cap7-8.htm>

**OTROS CASOS
REALIZADOS DURANTE
LA FORMACIÓN
ACADÉMICA**

CASO CLÍNICO DE

PREVENCIÓN

**PROFILAXIS, APLICACIÓN DE SELLANTES
DE FOSAS Y FISURAS, Y FLÚOR**

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA

CLINICA DE INTERNADO

ESTABLECIMIENTO: _____ NOMBRE: **JOHAN** APELLIDO: **TREJO C.** SEXO: **M** EDAD: **19** N° HISTORIA CLINICA: _____

MENOR DE 1 AÑO: _____ 1-4 AÑOS: _____ 5-14 AÑOS: _____ 15-19 AÑOS: _____ MAYOR DE 20 AÑOS: _____
 PROGRAMADO: _____ PROGRAMADO: _____ PROGRAMADO: _____
 BILANZADA: _____

1 MOTIVO DE CONSULTA
PREVENCIÓN Y RESTAURACIONES.

2 ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL
NINGUNO

3 ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES

1. ALERGIA: 2. ALERGIA: 3. TIPO DE ALERGIAS: _____ 4. HIPOERTIROIDISMO: 5. TIPO DE HIPOERTIROIDISMO: _____ 6. TUMORES: 7. TIPO DE TUMORES: _____ 8. ASMA: 9. DIABETES: 10. TIPO DE DIABETES: _____ 11. ENF. CARDIACA: 12. OTRO:

ASMA

4 SIGNOS VITALES

1. FRECUENCIA CARDIACA: **92** 2. TEMPERATURA: **37** 3. FRECUENCIA RESPIRATORIA: **16**

5 EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO

1. LABIOS: _____ 2. MUCILLAS: _____ 3. MANDÍBULA SUPERIOR: _____ 4. MANDÍBULA INFERIOR: _____ 5. LENGUA: _____ 6. PALADAR: _____ 7. FISIS: _____ 8. CARIILLAS: _____

NORMALES

6 ODONTOGRAMA

7 INDICADORES DE SALUD BUCAL

ÍNDICE ORAL SIMPLIFICADA			ENFERMEDAD PERIODONTAL	MAL OCLUSIÓN	FLUOROSIS	8. INDICES CPO-COO				
PIEZAS DENTALES						LEVE	MODERADA	SEVERA	D	C
16	17	85								
11	21	51								
26	27	66								
36	37	78								
31	41	71								
46	47	88								
TOTAL										

9 SIMBOLOGIA DEL ODONTOGRAMA

SÍMBOLO NEGATIVO PERIUDA (OTRACRUCIA) PATÓGENO TOTAL
 SÍMBOLO RECALCADO BIODONANCIA ORODIA
 EXTRACCIÓN INDICADA PROTÉSIS FIJA OCLUSO
 PERIUDA POR CARIES PROTÉSIS REMOVIBLE ROJO CARIES

1RA CITA

FECHA

13/FEB/11

PREVENCION: Colocacion DE 'SELLANTES' EN PIEZAS

36, 46, 75 y 85.

[Handwritten signature]
JEFE DE GUARDIA

EDWIN SILVA
INTERNO

2DA CITA

FECHA

JEFE DE GUARDIA

INTERNO

3RA CITA

FECHA

JEFE DE GUARDIA

INTERNO

4TA CITA

FECHA

JEFE DE GUARDIA

INTERNO

5TA CITA

FECHA

JEFE DE GUARDIA

INTERNO

6TA CITA

FECHA

JEFE DE GUARDIA

INTERNO

FOTO No. 1

Paciente – Operador. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 2

Presentación del caso, arcada superior. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 3

Presentación del caso, arcada inferior. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 4

Ameloplastía, arcada superior. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 5

Ameloplastía, arcada inferior. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 6

Piezas dentarias con ácido grabador, arcada superior. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 7

Piezas dentarias con ácido grabador, arcada inferior. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 8

Piezas dentarias con el sellante de fosas y fisuras, arcada superior
Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E.
2010

FOTO No. 9

Piezas dentarias con el sellante de fosas y fisuras, arcada inferior Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 10

FOTO No. 10 Fluorización con cubetas de aplicación. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

CASO CLÍNICO DE

OPERATORIA

**RESTAURACIÓN DE CAVIDAD CLASE IV
EN INCISIVO CENTRAL SUPERIOR**

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
 FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA
 CLINICA DE INTERNADO
 FICHA CLINICA DE OPERATORIA DENTAL

1.- DATOS ESTADISTICOS

a) Nombres : ALEXANDRA
 b) Domicilio : SAUCES V. MZ 234 V. # 24

FECHA:

FEBRERO 12 / 2011

Apellidos

LUCIO GOMEZ

Teléfono

2646905

2.- MOTIVO DE LA CONSULTA

POR ESTETICA

3.- MOLESTIA PRINCIPAL

INCONFORMIDAD CON SU APARIENCIA

4.- PIEZA A TRATARSE #

21

5.- INTERPRETACION RADIOGRAFICA:

PIEZA #21 CON CORONA QUE PRESENTA ZONA RADIO LUCIDA COMPATIBLE CON CARIES A NIVEL DEL ANGULO DISTO INCISAL SIN COMPROMISO PULPAR. CAMARA Y CONDUCTOS AMPLIOS, LIGAMENTO PERIODONTAL NORMAL APICE Y PERIAPICE NORMAL.

6.- EXAMEN CLINICO DE LA PIEZA A TRATAR:

CARIES EN CARA VESTIBULAR EN TERCIO CERVICAL Y CARIES EN PROXIMAL EN ANGULO DISTO INCISAL

7.- DIAGNOSTICO

CARIES CLASE V Y CLASE IV

8.- PLAN DE TRATAMIENTO

RESTAURACION ESTETICA CON RESINA FOTO-POLIMERIZABLE

9.- TERAPEUTICA (RECETA)

10.- RECOMENDACIONES

NO INGERIR COMIDAS CON COLORANTES
 EVITAR FUMAR Y TOMAR CAFE

11.-

PASOS OPERATORIOS

	FECHA	FIRMA JEFE DE GUARDIA
1.- Maniobras Previas	12-02-11	
2.- Apertura de la cavidad	12-02-11	
3.- Extensión preventiva	12-02-11	
4.- Eliminación de tejido cariado	17-02-11	
5.- Protección dentino pulpar	12-02-11	
6.- Conformación definitiva de la cavidad	12-02-11	
7.- Obturación de la cavidad	17-02-11	
8.- Tallado de la Restauración	12-02-11	
9.- Pulido de la Restauración	12-02-11	

EDWIN SILVA
 INTERNO

[Firma]
 JEFE DE GUARDIA

FOTO No. 1

Paciente – Operador. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 2

Radiografía de diagnóstico. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 3

Presentación del caso. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 4

Pieza en tratamiento con cavidad conformada, aislamiento absoluto.
Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E.
2010

FOTO No. 5

Pieza en tratamiento con banda celuloide. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 6

Caso terminado, tallado, pulido y abrigantado. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

CASO CLÍNICO DE

ENDODONCIA

NECROPULPECTOMÍA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
 FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA
 CLINICA DE INTERNADO
 FICHA CLINICA DE ENDODONCIA

NOMBRE: CECILIA MOLINA EDAD: 35 FECHA: FEB 13, 2011

ANTECEDENTES

Está bajo tratamiento médico: SI NO Alergia a medicamentos: SI NO
 Complicaciones con anestesia: SI NO Hemorragia: SI NO
 Otros:

MOTIVO DE LA CONSULTA: DOLOR AL FRIO

QUEJAS PRINCIPALES: DOLOR IRRADIADO EN PIEZA # 44 Y FRACTURA DE CORONA.

ELEMENTO A TRATARSE #: 44

EXPLORACION CLINICA

INSPECCION: FRACTURA CORONARIA CAMARA PULPAR COMPROMETIDA PALPACION: NEGATIVO
 PERCUSION: VERTICAL MOVILIDAD: NORMAL
 TRANSLUMINACION: DISCROMICO

INTERPRETACION RADIOGRAFICA: CORONA CON PERDIDA PARCIAL POR FRACTURA CAMARA Y CONDUCTOS EXPUESTOS. CONDUCTO UNICO, RECTO, AMPLIO, RAIZ CONICA RECTA, ESPACIO PERIO DENTAL Y PERIAPICE CON ZONA RADIOLUCIDA COMPATIBLE CON PROCESO INFLAMATORIO, TRABECULADO Y CORTICAL OSEA NORMAL.

ETIOLOGIA DEL DOLOR

TIPO: PULSATIL INTENSIDAD: INSOPORTABLE
 DURACION: MINUTOS UBICACION: IRRADIADO
 ESTIMULO: FRIO Y ESPONTANEO

PERIAPICOMETRIA

PRUEBA TERMICA: NEGATIVO
 PRUEBA DE CAVIDAD: NEGATIVO

DIAGNOSTICO:

PULPA NO VITAL

TRATAMIENTO

LONGITUD APARENTE: 20 mm LONGITUD DE TRABAJO: 19 mm
 PERSPECTIVA: FAVORABLE PARA LA PIEZA.

OBSERVACIONES:

NECRO PULPECTOMIA

PRIMERA CITA

APERTURA DE CAVIDAD, ELIMINACION DE TESISO DEFICIENTE, INSTRUMENTACION, MEDICACION DEL CONDUETO

SEGUNDA CITA

INSTRUMENTACION HASTA UNA 60 CON IRRIGACION DE HIPOCLORITO DE SODIO 5%, OBTURACION DEL CONDUETO CON MATERIAL DE RELLENO (GUTAPERCHA) OBTURACION DE LA CAVIDAD PROVISIONAL

FECHA

19-II-2011

COSTO

\$30

ABONO

\$30

SALDO

\$0

EDWIN SILVA

INTERNO TRATANTE

JEFE DE GUARDIA

FOTO No. 1

Paciente – Operador. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 2

Radiografía de diagnóstico. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 3

Apertura con aislamiento absoluto. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 4

Radiografías de diagnóstico, conductometría, conometría, conducto obturado. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 5

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 6

Pieza con restauración provisional. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

CASO CLÍNICO DE

PERIODONCIA

**DESTARTRAJE DE CUADRANTES
SUPERIOR BILATERAL E INFERIOR ANTERIOR**

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
 FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA
 CLINICA DE INTERNADO
 FICHA CLINICA DE PERIODONCIA

1.- DATOS ESTADISTICOS

a) Nombres : MARIANITA DE SESUS
 b) Domicilio : LA 40 AVA y LA "A"

FECHA: FEB 19, 2011
 Apellidos: PELAEZ LUCIO
 Teléfono: 7660385

2.- MOTIVO DE LA CONSULTA

LIMPIEZA y EXTRACCIONES
 ENCIAS INFLAMADAS

3.- SINTOMATOLOGIA PERIODONTAL

- a) Cuándo realizó la última visita al Odontólogo?
- b) Es la primera vez que se enferma su encía?
- c) Cuántas veces se cepilla diariamente?
- d) Qué pasta utiliza?
- e) Usa hilo dental?
- f) Usa enjuagues bucales?
- g) Cuándo comenzó la lesión?
- h) Dónde está localizada?
- i) Le sangra al cepillarse?
- j) Sufre de hemorragias espontánea en la boca?
- k) Tiene mal aliento?
- l) Tiene mal sabor en la boca?
- ll) Se muerde las uñas?
- m) Muerde objetos extraños?
- n) Aprieta o rechina los dientes?

4 AÑOS
 NO
 TRES
 COLGATE
 NO
 SI
 NO RECUERDA
 CUADRANTE ANTERO INFERIOR
 A VECES
 NO
 SI
 SI
 NO
 NO
 NO

4.- EXAMEN CLINICO

a) Señalar restauraciones altas o rubosas

b) Localización de materia alba y placa bacteriana

14 - 13 - 12 - 11	21 - 22 - 24 - 25
45 - 43 - 42 - 41	31 - 32 - 33 - 37

c) Localización de cálculos supragingival y subgingival

16 - 13 - 12 - 11	21 - 22 - 23 - 25
45 - 43 - 42 - 41	31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37

d) Localización de bolsas periodontales (Sondaje periodontal)

16	26
43 - 42 - 41	31 - 32 - 36

e) Localización y medición de movilidad dentaria

16

5.- INTERPRETACION RADIOGRAFICA

CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO

PIEZA 11 REABSORCION OSEA HORIZONTAL MARCADA
 PIEZA 12 REABSORCION OSEA VERTICAL INCIPIENTE
 PIEZA 13 REABSORCION OSEA VERTICAL LEVE
 PIEZA 14 REABSORCION OSEA HORIZONTAL LEVE, PRESENCIA DE CALCULOS
 PIEZA 15 REABSORCION OSEA HORIZONTAL LEVE ESPACIO PERIODONTAL ENSANCHADO
 PIEZA 16 PERDIDA DE PORCION CORONARIA, ESPACIO PERIODONTAL ENSANCHADO
 PIEZA 17 REABSORCION OSEA HORIZONTAL LEVE
 PIEZA 18

CUADRANTE SUPERIOR DERECHO

PIEZA 21 REABSORCION OSEA VERTICAL MARCADA
 PIEZA 22 ESPACIO PERIODONTAL ENSANCHADO
 PIEZA 23 REABSORCION OSEA HORIZONTAL LEVE
 PIEZA 24 REABSORCION OSEA VERTICAL LEVE
 PIEZA 25 RESTO RADICULAR, ESPACIO PERIODONTAL ENSANCHADO
 PIEZA 26
 PIEZA 27
 PIEZA 28

CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO

PIEZA 31 REABSORCION OSEA VERTICAL MARCADA, PRESENCIA DE CALCULO, E. PERIODONTAL ENS.
 PIEZA 32 REAB. OSEA VERTICAL MARCADA, PRESENCIA DE CALCULO, E. PERIODONTAL ENSANCHADO
 PIEZA 33 REAB. OSEA HORIZONTAL LEVE.
 PIEZA 34
 PIEZA 35 REABSORCION OSEA VERTICAL MARCADA, GIRONVERSION DE LA PIEZA,
 PIEZA 36
 PIEZA 37
 PIEZA 38

CUADRANTE INFERIOR DERECHO

PIEZA 41 REAB. OSEA VERTICAL MARCADA, PRESENCIA DE CALCULO, E. PERIODONTAL ENS.
 PIEZA 42 REAB. OSEA VERTICAL MARCADA, PRESENCIA DE CALCULO
 PIEZA 43 ESPACIO PERIODONTAL ENSANCHADO
 PIEZA 44 GIRONVERSION, E. PERIODONTAL ENSANCHADO
 PIEZA 45 REAB. OSEA HORIZONTAL LEVE
 PIEZA 46 ZONA RADIOGRAFICA COMPATIBLE CON MATERIAL DE OBTURACION
 PIEZA 47 ZONA RADIOGRAFICA MATERIAL DE OBTURACION.
 PIEZA 48

6.- DIAGNOSTICO CLINICO

PERIODONTITIS CRONICA

7.- TRATAMIENTO

RADICULARES, TECNICAS DE CEPILLADO E HILO DENTAL MAS EN SUABUE

8.- TECNICAS DE TRATAMIENTO (PASOS OPERATORIOS DEL TRATAMIENTO - RESUMEN)

DESTARTRASE, RASPADO, PULIDO Y ALISADO RADICULAR - EXTRACCIONES FLORIZACION

9.- TERAPEUTICA (RECETA)

50mg 9/12 horas por 3 dias

ANTIINFLAMATORIO (DICLOFENACO SODICO)

10.- RECOMENDACIONES:

DIETA BLANDA, NO EXPONERSE AL SOL, REPOSO

VITAMINA C 500mg MASTICABLE

11.- PRIMERA CITA

DESTARTRASE

FECHA:

FEB 19, 2011

JEFE DE GUARDIA

12.- SEGUNDA CITA

RASPADO - PULIDO - EXTRACCIONES

FECHA:

FEB 20, 2011

JEFE DE GUARDIA

EDWIN SILVA

INTERNO

EDWIN SILVA

INTERNO

**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA
CLINICA DE INTERNADO
PERIODONCIA**

PACIENTE: MARIANITA DE JESUS PELAEZ WUCIO	H.C. #
INTERNO: EDWIN SILVA PELAEZ	CURSO: 5/1

ÍNDICE DE PLACA

a) Número de dientes:	23
b) Número de caras:	92
c) Caras teñidas:	58
d) Porcentaje de placa:	63%

b) 92	↗	100%
c) 58	↘	63

ÍNDICE DE CÁLCULO

Ausencia de cálculo:	0
Cálculo supragingival:	1

Cálculo subgingival:	2
Cálculo supra y subgingival:	3

ÍNDICE DE MOVILIDAD

Imperceptible:	0	Amplia:	3
Ligera:	1	Mas o menos:	4
Moderada:	2		

ÍNDICE DE SANGRADO

No sangra:	0	Abundante:	3
Poco:	1	Mas o menos:	4
Moderado:	2		

SONDAJE CUADRANTE SUPERIOR DERECHO

PIEZA 11	PIEZA 12	PIEZA 13	PIEZA 14	PIEZA 15	PIEZA 16	PIEZA 17	PIEZA 18
MV= 1mm	MV= 2mm	MV= 2mm	MV= 2mm	MV= 3mm	MV= 1mm	MV= 2mm	MV=
V= 1mm	V= 2mm	V= 3mm	V= 2mm	V= 2mm	V= 3mm	V= 2mm	V=
DV= 2mm	DV= 1mm	DV= 2mm	DV= 3mm	DV= 2mm	DV= 3mm	DV= 1mm	DV=
MP= 2mm	MP= 2mm	MP= 2mm	MP= 2mm	MP= 1mm	MP= 3mm	MP= 1mm	MP=
P= 2mm	P= 2mm	P= 1mm	P= 2mm	P= 2mm	P= 4mm	P= 2mm	P=
DP= 3mm	DP= 1mm	DP= 1mm	DP= 1mm	DP= 2mm	DP= 2mm	DP= 1mm	DP=

SONDAJE CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO

PIEZA 21	PIEZA 22	PIEZA 23	PIEZA 24	PIEZA 25	PIEZA 26	PIEZA 27	PIEZA 28
MV= 2mm	MV= 2mm	MV= 1mm	MV= 2mm	MV= 1mm	MV=	MV=	MV=
V= 1mm	V= 3mm	V= 2mm	V= 2mm	V= 2mm	V=	V=	V=
DV= 2mm	DV= 2mm	DV= 3mm	DV= 1mm	DV= 2mm	DV=	DV=	DV=
MP= 3mm	MP= 2mm	MP= 2mm	MP= 2mm	MP= 1mm	MP=	MP=	MP=
P= 2mm	P= 1mm	P= 2mm	P= 1mm	P= 2mm	P=	P=	P=
DP= 2mm	DP=	DP=	DP=				

SONDAJE CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO

PIEZA 31	PIEZA 32	PIEZA 33	PIEZA 34	PIEZA 35	PIEZA 36	PIEZA 37	PIEZA 38
MV= 1mm	MV= 3mm	MV= 2mm	MV= 2mm	MV= 3mm	MV= 2mm	MV= 2mm	MV=
V= 3mm	V= 2mm	V= 2mm	V= 2mm	V= 2mm	V= 1mm	V= 2mm	V=
DV= 2mm	DV= 2mm	DV= 1mm	DV= 3mm	DV= 3mm	DV= 2mm	DV= 3mm	DV=
ML= 3mm	ML= 3mm	ML= 2mm	ML= 2mm	ML= 2mm	ML= 1mm	ML= 3mm	ML=
L= 2mm	L= 2mm	L= 1mm	L= 1mm	L= 1mm	L= 1mm	L= 2mm	L=
DL= 4mm	DL= 2mm	DL=					

SONDAJE CUADRANTE INFERIOR DERECHO

PIEZA 41	PIEZA 42	PIEZA 43	PIEZA 44	PIEZA 45	PIEZA 46	PIEZA 47	PIEZA 48
MV= 2mm	MV= 2mm	MV= 2mm	MV=	MV= 2mm	MV=	MV=	MV=
V= 2mm	V= 3mm	V= 2mm	V=	V= 2mm	V=	V=	V=
DV= 3mm	DV= 2mm	DV= 1mm	DV=	DV= 3mm	DV=	DV=	DV=
ML= 2mm	ML= 3mm	ML= 2mm	ML=	ML= 2mm	ML=	ML=	ML=
L= 3mm	L= 3mm	L= 2mm	L=	L= 1mm	L=	L=	L=
DL= 3.5mm	DL= 2mm	DL= 2mm	DL=	DL= 2mm	DL=	DL=	DL=

CÓDIGO DE RUSSELL

Ausencia de inflamación:	0
Inflam. gingival leve (1 ó 2 caras):	1
Inflam. gingivocircunscrita:	2

Inflamación + bolsa periodontal:	6
Movilidad dentaria:	8
Ausencia dentaria:	9

1	8	1	1	1	1	1	1
18	17	16	15	14	13	12	11

1	1	1	1	1			
21	22	23	24	25	26	27	28

48	47	46	45	44	43	42	41
			1		2	2	2

31	32	33	34	35	36	37	38
6	2	2	1	1	1	1	

[Signature]
JEFE DE GUARDIA

[Signature]
INTERNO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA
CLINICA DE INTERNADO
CONTROL DE PERIODONCIA

PACIENTE: MARIANITA DE JESUS PELAEZ LUCIO	H.C. #
INTERNO: EDWIN SILVA PELAEZ	CURSO: 5/1

CONTROL DE PLACA

FECHA: 20 / FEB / 2011

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
			1		1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	

CONTROL DE CÁLCULO

FECHA: 20 / FEB / 2011

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
			0		1	2	2	1	1	1	1	0	2	2	

CONTROL DE MOVILIDAD

FECHA: 20 / FEB / 2011

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
			0		2	2	2	2	2	2	0	0	1	0	

CONTROL DE SANGRADO

FECHA: 20 / FEB / 2011

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
			0		2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	

SONDAJE DE CONTROL

FECHA: 20 / FEB / 2011

2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
			2		2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	

CONTROL DE INFLAMACIÓN (RUSSELL)

FECHA: 20 / FEB / 2011

1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
			1		2	2	2	6	2	2	1	1	1	1	

JEFE DE GUARDIA

EDWIN SILVA.

INTERNO

[Handwritten signature]

FOTO No. 1

Paciente – Operador. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 2

Radiografías de diagnóstico. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 3

Preoperatorio, arcada superior. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 4

Preoperatorio, arcada inferior. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 5

Toma superior haciendo el destartraje. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 6

Toma inferior haciendo el destartraje. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 7

Post-operatorio, arcada superior. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 8

Post-operatorio, arcada inferior. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

FOTO No. 9

Fluorización con cubetas de aplicación. Fuente: Clínica de internado, Facultad Piloto de Odontología, Silva E. 2010

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

ESPECIE UNIVERTARIA- NIVEL PREGRADO

Guayaquil, Febrero 28 de 2011

Doctor

Washington Escudero Doltz

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Ciudad.-

De mis consideraciones,

Yo, **Edwin Silva Peláez** con C.I. # **0925738858**, alumno del Quinto año Paralelo 1; solicito y por su digno intermedio a quien corresponda se me asigne un tutor para mi trabajo final que realizare en la materia de **CIRUGÍA** que es requisito previo para mi Incorporación.

Por la atención que se sirva dar a mi presente, quedo de usted muy agradecido.

Atentamente,

Edwin Silva Peláez
C.I. # 0925738858

Se le ha asignado al Dr(a). Juan José Nacio para que colabore con usted en la realización de su trabajo final.

Dr. Washington Escudero Doltz
DECANO